

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084497>

УДК 378.14

Матвеева А.А.

Матвеева Анна Анатольевна, аспирант кафедры педагогики, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83; старший преподаватель, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Россия, 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1. E-mail: annasaratov@mail.ru.

Образовательная стратегия университета в отношении студентов-мигрантов

Аннотация. Одной из приоритетных задач последних лет в сфере высшего образования является экспорт образовательных услуг. В период с 2017 г. по настоящее время обновлен и модернизирован федеральный проект «Экспорт образования», внесены изменения в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан, принят ряд новых нормативно-правовых документов в части совершенствования миграционной политики. Руководствуясь Концепцией государственной миграционной политики, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова придерживается образовательной стратегии не только обучения иностранных граждан – образовательных мигрантов, но и их закрепления на территории региона. В соответствии со стратегией проводятся мероприятия правовой, информационно-ознакомительной, социально-адаптационной направленности. Особую роль в успешной адаптации в университете и городе играет формирование этнической толерантности в соответствии с выделенными компонентами.

Ключевые слова: иностранные студенты, экспорт образования, образовательная миграция, мигранты, образовательная стратегия, высшее образование, воспитание, толерантность, этническая толерантность.

Matveeva A.A.

Matveeva Anna Anatolievna, postgraduate student of the Department of Pedagogy, Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Russia, 410012, Saratov, st. Astrakhanskaya, 83; Senior Lecturer, Saratov State Agrarian University named after N. I. Vavilov, Russia, 410012, Saratov, Teatralnaya pl., 1. E-mail: annasaratov@mail.ru.

University Educational Strategy for Migrant Students

Abstract. One of the priority tasks in the sphere of higher education in recent years is the export of educational services. In the period from 2017 to the present the federal project "Export of education" was updated and modernized, amendments were made to the federal law on the legal status of foreign citizens, a number of new normative legal documents in terms of improving migration policy were adopted. Guided by the Concept of State Migration Policy, the university adheres to the educational strategy not only to educate foreign citizens - educational migrants, but also to consolidate them in the region. In accordance with the strategy activities of legal, informational and familiarization, social and adaptation orientation are carried out. A special role in successful adaptation in the university and the city is played by the formation of ethnic tolerance in accordance with the highlighted components.

Key words: international students, education export, educational migration, migrants, educational strategy, higher education, upbringing, tolerance, ethnic tolerance

Одной из приоритетных задач последних лет в сфере высшего образования является экспорт образовательных услуг. Первоначально в мае 2017 г. был утвержден проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», претерпевший редакцию в декабре 2018 г. В обновленной редакции он стал называться Федеральным проектом «Экспорт образования», вошедший в Национальный проект «Образование». В новом проекте почти на 40% сократилось предполагаемое количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и ссузах, с 710 тыс.чел. до 425 тыс.чел. на 31 декабря 2024 г. Однако представляется, что это некий пороговый уровень, так как на официальном сайте *Stady in Russia* уже в 2019-2020 уч.г. общее количество иностранных граждан в российских университетах составило 315 тысяч человек. Отметим, что одной из задач федерального проекта обозначен комплекс мер по совершенствованию миграционного законодательства и трудоустройству иностранных граждан в период обучения в Российской Федерации. Так, за обозначенный период были внесены изменения в ряд статей Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и вступили в силу новые официальные документы.

В настоящее время иностранные граждане, обучающиеся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, имеют право трудоустройства без оформления специального разрешения на трудовую деятельность. Обладатели диплома с отличием по аккредитованной образовательной программе высшего образования могут подать документы для оформления вида на жительство, минуя период разрешения на временное проживание. Кроме того, Распоряжением Правительства РФ от 11 июня 2021 года №1568-р в Государственную Думу внесен на рассмотрение законопроект, согласно которому значительно упро-

стится оформление разрешения на временное проживание, а также в течение трёх лет после окончания обучения эти иностранные граждане могут претендовать на упрощенное получение вида на жительство.

Также Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2150 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» увеличено количество бюджетных мест в пределах квоты. В 2021 г. квоты на обучение получают 18000 иностранных граждан. Их число будет увеличиваться с каждым годом и к 2023 г. и далее достигнет отметки в 30000 бюджетных мест ежегодно. Можно сделать вывод, что в России на сегодняшний день разработана национальная стратегия по привлечению иностранных студентов [5, С. 138].

Вышесказанное подтверждает актуальность выработки образовательной стратегии высших учебных заведений в отношении иностранных граждан, в частности, студентов-мигрантов или планирующих получить этот статус.

В целом, всех иностранных граждан, обучающихся в Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова, можно назвать образовательными мигрантами. Понятие «образовательная миграция» используется в Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 гг. и подразумевает миграцию с целью получения или продолжения образования. В Концепции как нормативно-правовом документе определены цели, задачи, основные направления работы с мигрантами и направления международного сотрудничества. Здесь нужно сказать, что в Концепции обозначено, что одной из целей миграционной политики является создание миграционной ситуации, которая способствует поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, защите и сохранению русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия

народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода.

Отметим, что образовательная миграция – один из основных потоков иностранных граждан в настоящее время. Представляется, что в будущем образовательные мигранты могут стать своего рода заменой низкоквалифицированным трудовым мигрантам, не имеющим образования или имеющим низкий уровень образования.

Согласно стратегии государственной образовательной политики в области экспорта образования Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова ежегодно наращивает количество иностранных обучающихся. В настоящее время в университете обучается более 700 иностранцев из порядка 30 стран ближнего и дальнего зарубежья – Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Марокко, Египта, Конго, ЮАР, Свазиленда, Иордании, Йемена и других стран. Часть из них изначально нацелена на то, чтобы остаться в России, а кто-то принимает соответствующее решение уже в процессе обучения. Так, некоторые из граждан Таджикистана, Туркменистана, Сирии, Марокко, Палестины и некоторых других стран имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство. Как правило, все они работают и имеют долгосрочные цели.

Миграционная политика Саратовской области и отношение местного населения к мигрантам подробно рассмотрены в работе коллег [2]. Согласимся с мнением респондента – представителя вуза, что мигранты в обозримом будущем способны компенсировать естественный отток местного населения и восполнить демографический спад в регионе. Поэтому обратимся к образовательной стратегии Саратовского ГАУ в отношении студентов – образовательных мигрантов.

Стратегия – понятие широкое и трактуется во многих науках с учетом конкретных особенностей. Однако во всех определениях в качестве компонентов выделяются перспективы и планы на будущее, совершённые и планируемые действия. Об-

разовательная стратегия в исследовании А.П. Резниченко определяется как социальный феномен, проявляющийся, формирующийся и реализующийся на государственно-общественном и субъективно-личностном уровнях [4, С. 239]. Таким образом, образовательная стратегия может быть рассмотрена как стратегия образовательного учреждения и стратегия обучающегося. Мы обратимся к первому варианту.

С целью социализации и адаптации иностранных граждан, профилактики правонарушений в миграционной сфере университет придерживается образовательной стратегии, изначально нацеленной на включение всех иностранных обучающихся в среду университета и общества в целом. Иностранные граждане приезжают на обучение минимум на 2 года, если это программа магистратуры. Как правило, требуется еще подготовительный год, если студент не владеет русским языком. Если иностранец не получил высшее образование на родине и поступает на программы бакалавриата-специалитета, то его срок пребывания в университете, а соответственно, и в регионе, увеличивается в два раза минимум. Возможен еще вариант от подготовительного года через специалитет (бакалавриат-магистратуру) поступить на программу аспирантуры, и такие примеры тоже встречаются. Все это время иностранный гражданин не только учится, но и адаптируется в городе, взаимодействует с местным населением, строит отношения, в общем, продолжает жить, но в новой для себя среде.

В Комплексной программе воспитательной работы Саратовского ГАУ обозначено, среди прочего: 1) Создание условий для вовлечения студентов в позитивную социальную деятельность с учетом развития общества и динамики общественных отношений; 2) Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на самовыражение и самореализацию личности.

Работая с иностранными студентами, университет изначально ориентируется не

только на внутренний, но и на городской, региональный уровень, проводится работа по привлечению иностранных граждан к участию в общегородских мероприятиях – не только праздничных, но и социальной направленности – благоустройству территорий, участию в волонтерских проектах и др.

Среди мероприятий по работе с иностранными студентами отметим обязательное получение правовой информации (регистрационно-визовый учет, правовая ответственность иностранных граждан и проч.), изучение русского языка и истории России, русской культуры и традиций на занятиях по культурологии и во внеаудиторной деятельности. Это не только участие в традиционных праздниках, но и знакомство с особенностями мировоззрения и менталитета российских граждан, представляющих собой многонациональную семью. В такой работе необходим личностно-ориентированный подход к иностранцам, помощь в выстраивании доверительных отношений как с российскими студентами, так и с профессорско-преподавательским составом и сотрудниками.

Университет заинтересован не только в том, чтобы иностранные граждане после завершения одной ступени образования переходили на следующую ступень, оставаясь в стенах университета, но и в развитии региона и страны в целом, что прописано в Стратегии развития Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова до 2030 г. Иностранные граждане, получившие российское высшее образование, могут существенно повлиять и на экономическую, и на социально-демографическую ситуацию в регионе.

Исторически сложилось, что население Саратовской области само по себе полиэтнично и включает более 100 национальностей. Иностранные граждане делают этот микс еще более разнообразным. Поэтому важным является работа по формированию этнической толерантности – одного из самых сложных явлений в пси-

хологии, где доминирующим становится выстраивание отношений по признаку этничности.

Толерантность в широком понимании – это не только терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению или обычаям. Это некая социальная установка, при которой реализуется принцип взаимного уважения друг к другу при сохранении своих потребностей и интересов. Не менее важным является принятие и восприятие многообразия этносов и культур, форм и способов самовыражения, проявления человеческой индивидуальности. Толерантность трактуется шире, чем просто проявление терпения, подразумевает наличие рефлексивной позиции и активное восприятие действительности [3, С. 377].

В исследованиях ученых [1; 3] отмечается, что уровень толерантности, в том числе этнической, зависит от уровня образования, таким образом, возрастает роль образовательной организации в её формировании. Систематично и последовательно выстроенная работа с иностранными обучающимися – образовательными мигрантами, направленная на формирование всех компонентов толерантности (когнитивный, эмоциональный, практически - действенный) и включающая комплекс аудиторных и внеаудиторных мероприятий, позволяет прогнозировать рост этнической толерантности иностранцев.

Когнитивный компонент направлен на формирование знаний о России, регионе, фактах истории, достопримечательностях, народах России и их особенностях, а также о политике России как полиэтничного поликонфессионального государства; эмоциональный компонент подразумевает формирование положительных чувств и эмоций по отношению к окружающим и событиям; практически-действенный компонент направлен на формирование коммуникативных, рефлексивных и деятельностных способностей, позволяющих комфортно и продуктивно взаимодействовать в обществе.

Статус мигранта позволяет в перспективе иметь вид на жительство с последующим приобретением гражданства. Названные в начале работы законодательные акты дают возможность иностранным студентам рассчитывать на упрощенную процедуру получения вида на жительство. Однако гражданство подразумевает и принятие некой гражданской позиции, то есть осознанное участие гражданина в жизни общества. Для мониторинга планов на будущее в университете проводятся скрытые опросы и кураторские часы, на которых обсуждается отношение к городу и России в целом, планирует ли студент получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, какие у него мотивы, какая ситуация в семье, на родине и т.п.

Преимущества образовательных мигрантов рассмотрены в исследовании Е.В. Шевцовой [6, С. 81], среди которых называются молодость, высокая степень культурной и социальной адаптации, высокий уровень мотивации к обучению. Подводя итоги, скажем, что, с одной стороны, университет реализует стратегию государственной политики по экспорту образования и наращивает количество иностранных граждан, с другой – руководствуясь концепцией государственной миграционной политики, берет ответственность за иностранных обучающихся, проводит социальную и адаптационную работу, содействует их закреплению на территории региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаренко Д. М., Деминцева Е. Б., Кавыкин О. И., Следзевский И. В., Халтурина Д. А. Образование как фактор утверждения в обществе норм этноконфессиональной толерантности в условиях глобализации (на примере России, Франции и Танзании) // История и современность. 2007. №2. URL: <https://cyberleninka.ru>
2. Мокин К. С., Барышная Н. А. Миграционная политика в Саратовской области: взгляд экспертов // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2018. №2 (19). URL: <https://cyberleninka.ru>
3. Прохода В. А. Образование как фактор формирования толерантности в России и других европейских странах // АНИ: педагогика и психология. 2020. №3 (32). URL: <https://cyberleninka.ru>
4. Резниченко А. П. Категория «образовательная стратегия», как методологический конструкт анализа образовательного пространства региона // Вестник ТОГУ. 2015. № 4(39) С. 237-242. <https://pnu.edu.ru>
5. Суворова В. А., Бронников И. А. Международная образовательная миграция как «ресурс мягкой силы» в эпоху глобализации // Управление. 2019. № 4. С. 131–139. <https://upravlenie.guu.ru/jour/article/viewFile/259/210>
6. Шевцова Е. В. Основные механизмы миграционной политики по привлечению учебных мигрантов: чему Россия может научиться у ведущих мировых держав? // Вестник НГУЭУ. 2012. №1.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bondarenko D. M., Deminceva E. B., Kavykin O. I., Sledzevskij I. V., Halturina D. A. Obrazovanie kak faktor utverzhdenija v obshhestve norm jetnokonfessional'noj tolerantnosti v uslovijah globalizacii (na primere Rossii, Francii i Tanzanii) // Istorija i sovremennost'. 2007. №2. URL: <https://cyberleninka.ru>
2. Mokin K. S., Baryshnaja N. A. Migracionnaja politika v Saratovskoj oblasti: vzgljad jekspertov // Aktual'nye problemy sovremennosti: nauka i obshhestvo. 2018. №2 (19). URL: <https://cyberleninka.ru>
3. Prohoda V. A. Obrazovanie kak faktor formirovanija tolerantnosti v Rossii i drugih evropejskih stranah // ANI: pedagogika i psihologija. 2020. №3 (32). URL: <https://cyberleninka.ru>
4. Reznichenko A. P. Kategorija «obrazovatel'naja strategija», kak metodologicheskij konstrukt analiza obrazovatel'nogo prostranstva regiona // Vestnik TOGU. 2015. № 4(39) S. 237-242. <https://pnu.edu.ru>

-
5. Suvorova V. A., Bronnikov I. A. Mezhdunarodnaja obrazovatel'naja migracija kak «resurs mjagkoj sily» v jepohu globalizacii // Upravlenie. 2019. № 4. S. 131–139. <https://upravlenie.guu.ru/jour/article/viewFile/259/210>
 6. Shevcova E. V. Osnovnye mehanizmy migracionnoj politiki po privlecheniju uchebnyh migrantov: chemu Rossija mozhет nauchit'sja u vedushhih mirovyh derzhav? // Vestnik NGUJeU. 2012. №1.
 - 7.

Поступила в редакцию 18.06.2021.

Принята к публикации 21.06.2021.

Для цитирования:

Матвеева А.А. Образовательная стратегия университета в отношении студентов-мигрантов// Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 68-73. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Matveeva.pdf>